

YER OSTI INSHOOTLARI OBYEKTLARINI, DAVLAT KADASTRI GEOFAZOVIIY MA'LUMOTLARI TIZIMINI YARATISH

Tuxtamishev Shuhrat Shermanovich
SamDU t.f.f.d (PhD) dotsent
Nurfayziyev Elyorbek Zayniddinovich
SamDAQU II bosqich magistranti

Annotatsiya. Aktualiyim voprosom oqstaysa sozdaniya daniyha dlya vklucheniya v kadastruvuyu bazu daniyha oqishtniy sooruzheniy gorodov. Neobxodimo utochnit' razmery, tip materiala, propusknyuyu sposobnost' trub, sxemu raspolozheniya i druguyu informatsiyu nadzemnyy i podzemnyy truboprovodov. V gorode Samarqande provodyatsya raboty po proyektirovaniyu plana vodoootvedeniya, geodezicheskim issledovaniyam, organizatsiyi geodezicheskiy rabot i obespecheniyu ix toqnosti, a takzhe podboru neobxodimiy instrumentov issledovaniy i razmesheniyu ix v edinoy kadastruvoy sisteme. na osnove poluchennyx daniyha. Vajneyshim faktorom provedeniya i vedeniya kadastruvoyx rabot ne udelyatsya vniyaniya resheniyu takix voprosov, kak granitsa zemel'nogo uchastka, atributivnaya informatsiya, razmer i emkost', kadastruvoy nomer, tsifrovyye sloyn..

Ключевые слова: Kommunikatsiya, siyomka, kollekt, atributiv, ma'lumotlar bazasi, quvuq, drenajlar, mahalliy koordinata tizimi, ArcGIS dasturi, kadast.

Annotation

The creation of data for inclusion in the cadastral database of wastewater treatment plants in cities remains an urgent issue. It is necessary to clarify the size, material type, pipe capacity, location scheme and other information of the above-ground and underground pipelines. In the city of Samarkand, work is being carried out in the design of the waste water plan, geodetic research, organization of geodetic work and ensuring their accuracy, as well as the selection of the required research tools and their placement in the unified cadastral system based on the received data. The most important factor in carrying out and maintaining cadastral works is not paid attention to solving issues such as the boundary of the land, attributive information, size and capacity, cadastral number, digital layers.

Key words and expressions: Communication, survey, collector, attributive, database, bladder, drains, local coordinate system, ArcGIS program, cadastre.

Kirish Respublikamizda mustaqillikdan keyin turli tarmoqlarida bunyodkorlik va qurilish obektlarini milliy va zamonaviy usuldagi turar joy binolari, fuqarolar qurilishi, shaharsozlik va yer osti kommunikatsiya tarmoqlari qurilishi va uni kadastr xisobiga kiritish bugungi kunni dolzarb vazifasi xisoblanmoqda. Shaharsozlikda bajariladigan injenerlik qidiruv ishlari, bino va inshootlar loyihasini joyga ko'chirish, qurilish ishlarini geodezik ta'minlash ishlarga bog'liq masalalarni o'z ichiga oladi. O'z vaqtda bunday bino va inshootlar mustaxkam turishi va hozirgi zamon talabiga binoan yuqori aniqlikda bo'lishi uchun geodezik qidiruv muxandislik ishlarini olib borishni talab qiladi. Yurtimizda ko'cha va yo'lak qismida kommunikatsiya tarmoqlari o'tkazilib, kanalizatsiya, suv, gaz, elektr, kabel tarmoqlarini tamirlash va qurish natijasida joyining o'zgarish natijasida yer osti kommunikatsiya tarmoqlari planga tushmay qoladigan xolatlarda, yer osti inshootlari obyektlari davlat kadastr geofazoviy ma'lumotlarni yaratish dolzarb vazifadir.

Masalaning qo'yilishi Kadastrda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari ob'ektlar to'g'risida tizimli ma'lumot to'plash masalalaridan biridir. Kadastr ishlarini olib borish va yuritishda eng asosiy omil bo'lgan yerning chegarasi, atributiv ma'lumotlar, kommunikatsiya tarmoqlari, koordinata tizimi, kartalar masshtabi, yerlarni karta va planlarda aks ettirishda relef tushunchasi, kadastr raqami, raqamli qatlamlar kabi masalalarga yetarlicha ahamiyat qaratilmagan. Holbuki,

ushbu ma'lumotlarsiz kadastr tushunchasini ta'riflab bo'lmaydi. Tadqiqotda davlat kadastrlarini yaratishning umumiy tamoyillarini aniqlash, ularning rasmiy ta'rifini berish va ular asosida ob'ektlarni hisobga olish uchun kadastr tizimlariga bo'lgan talablarni ishlab chiqish kabi maqsad va vazifalarini belgilashga imkon beradi. Yer osti kommunikatsiya oqova suvlarini Davlat kadast yogona tizimiga olisimizada Samarqand shaxridagi oqova kanalizatsiya tamoqlarining topografik plan asosida, yer usti va yer osti tarmoqlarni tizimga joylash imkoniyati paydo bo'ladi. Quvurlarning o'lchami, material turi, quvur sig'imi, joylashuv sxemasi va boshqa ma'lumotlar yoritiladi. Samarqand shaxrida oqova suvlarni planini loyixalashda, geodezik qidiruv ishlarida, loyixani joyga ko'chirish va montaj xamda ijroviy s'yomka ishlarida geodezik ishlarni tashkillashtirish va ularning aniqliklarini ta'minlash xamda talab etiladigan qidiruv asboblarini tanlash va olingan ma'lumotlar asosida Kadastr yagona tizimiga joylash ishlari amalga oshirilmoqda.

Quvuro'tkazgich kommunikatsiyalariga quyidagilar kiradi:

- suvo'tkazgich - istemolchini ichimlik suvi bilan taminlash tizimidir;
- kanalizatsiya - ifloslangan oqava suvlarni shahar tashqarisiga chiqarish va suvni iflosdan tozalangach suv xavzalariga yo'naltirish tarmoqlari;
- drenajlar - sizot suvlari satxini kamaytirish tarmoqlari;

- gazo'tkazgich tarmoqlar - gaz bilan ta'minlash quvur-tarmoq to'ri;

- issiqlik ta'minoti tarmoqlari - issiqlik energiyasini yashash binolarga, korxonalar va tashkilotlariga uzatish to'ri;

- neft o'tkazgich va benzin o'tkazgich tarmoqlar - neft olinuvchi joydan va neftni qayta ishlovchi zavodlardan keluvchi va istemolchini yonilg'i bilan ta'minlovchi tarmoqlar to'ri;

- irmoq va anxor suvlarini yo'naltiruvchi quvurlar-shahar xo'jaligi va qurilishida irmoq va anxor suvlarining salbiy ta'sirini kamaytirish yoki suvlarni chetlatish maqsadida yotqizilgan tizim ;

oziq-ovqat o'tkazgich tarmoqlar va boshqalar. Oziq-ovqat o'tkazgich tarmoqlari asosan mahalliy xususiyatga ega bo'lib, asosan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar ichida barpo qilinadi.

Shahar kanalizatsiyasi tarmoqlari yerostidan o'tuvchi quvur tarmoqlaridan iborat bo'lib, u ifloslangan oqova suvlarni shahar tashqarisiga chiqarish va suvni iflosdan tozalangach suv xavzalariga yo'naltirish uchun xizmat kiladi.

Qanday suvni oqova qilish kategoriyasiga qarab kanalizatsiya uchta tizimga bo'linadi: umumioqova, ajratilgan va yarim ajratilgan tizimlar.

O'zjoqar kanalizatsiya tarmog'ida keramikadan, g'ishtdan, temirbetondan yoki asbestosementdan yasalgan quvurlar qo'llanadi. Yer osti quyurlarni topishimizda 1-rasmdagi kabi qidiruv ishlarini olib borishimiz mumkin.

1-rasm

Kommunikatsiya tarmoqlarini bino va inshootlarga, hamda daraxtzorlarga nisbatan joylashtirishda shaharni planlashtirish va qurish qoida va me'yorlariga amal qilinishi kerak. Samarqand shahar Gagarin ko'chisida oqova suvlarni shaharda chiqarib yuborish uchun yangidan quvurlar yotqizildi. Ko'chadagi barcha kommunikatsiya tarmoqlari me'yoriy talablar asosida joylashtirilgan. 2-rasm

2-rasm Samarqand shahar "Gagarin" ko'chasidagi yangi oqova suv

Yerosti kommunikatsiya tarmoqlarining atributiv ma'lumotlarini yig'ishda davlat kadastrining har bir turi bo'yicha axborotni to'plash va unga ishlov berish ishlarining bajarilishiga asosan shakllantirilishi va ularning nazorat holatida yuritilishi ta'minlanishi zarur. Shahardagi barcha oqova suv tarmoqlari plan va ro'yxatga olingan. Milliy geografik axborot tizimiga tegishli tematik qatlamlar davlat kadastrlarining har bir turi bo'yicha bazaviy kartografik asosdan foydalanib, obyekt turlari va axborot turlari (ro'yxatdan o'tkazishga oid, hisobga olishga oid, baholashga oid) bo'yicha, ArcGIS dasturiy ta'minotida (*.shp, *.gdb, *.mdb formatlarda) shakllantiriladi. Geografik axborot tizimining bazaviy kartografik asosi 1:200000 masshtabdagi kartaga muvofiq kommunikatsiya tarmoqlarining tematik qatlamlardan tashkil topadi:

3-rasm

4-rasm

Davlat yer kadastrı tematik qatlamlarining atributiv ma'lumotlari jadvallari Respublika uchun yagona texnologiya bo'yicha yaratiladi hamda Davlat kadastrlari yagona tizimiga davlat kadastrlarini yuritish bo'yicha «Kadastr» agentligi tomonidan vakolatli organlari ("Hududiy yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr xizmatlari" davlat korxonalari) tomonidan Geodeziya va kartografiya milliy markaziga quyidagi 9.1-shaklda va -yilning har choragida taqdim etiladi:

Binolar va inshootlar **davlat kadastrı geografik axborot tizimini kartografik taminlashda** DKYaT GATga tegishli tematik qatlamlarni shakllantirishda vektorli obyektlarning (nuqtalar, chiziqlar va poligonlarning) o'zaro bog'liqligi va yondoshligi ularning fazoviy joylashuvini inobatga olgan holda tasvirlanadi (4-rasm).DKYaT GATga tegishli tematik qatlamlarning atributiv ma'lumotlari davlat tilida yuritiladi. DKYaT GATni yuritish O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrı davlat agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Davlat kadastrlari yagona tizimi obyektlari to'g'risidagi tegishli davlat kadastrlari ma'lumotlari Respublika uchun yagona texnologiya bo'yicha yaratiladi (1.1-jadval) hamda Davlat kadastrlari yagona tizimiga davlat kadastrlarini yuritish bo'yicha vakolatli organlar tomonidan «Kadastr» agentligining Geodeziya va kartografiya milliy markaziga quyidagi shakllantiriladi.

«Binolar va inshootlar» tematik qatlaming atributiv ma'lumotlari jadvali

T/r	Bino va inshootning kadastr raqami	Obyektning nomi	Joylashgan joyi (pochta manzili)	Yuridik shaxsning nomi yoki fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi	Huquq dagi ulushi (%)	Mulk shakli	Bino, inshootga bo'lgan huquqlarni tasdiqlovchi hujjatlar
1	2	3	4	5	6	7	8
188	14:16:03:36 : 04:0773:004	“Burxonid din Sagirdji maqbarasi” madaniy meros obyekti	Samarqand sh. Registon ko'chasi, 41-uy	Samarqand viloyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish davlat inspeksiyasi	100	Davlat	O'zbekiston Respublikasi Ministrlar Sovetining 1982-yil 1 oktyabrdagi № 663-Q sonli qarori

1.1-jadvalning davomi

Huquq turi	Ro'yxatdan o'tkazish sanasi va raqami	Bino va inshootning umumiy maydoni (qurilish osti), (kv.m)	Bino va inshootning foydali maydoni, (kv.m)	Funksional vazifasi	Qavatlar soni	Bino joylashgan qavati
9	10	11	12	13	14	15
Xo'jalik boshqaruv	18.02.2017-yil № 263-376-188	2269.1	2269.1	Madaniy meros obyekti-turizm-ekskursiya	1	1

1.1-jadvalning davomi

Muhandislik kommunikatsiyalari bilan ta'minlanuvi	Ekspluatatsiyaga topshirilgan sana (k.o.y)	Jismoniy eskirishi (%)	Kapitalligi	Konstruktiv turi	Zilzilaga bardoshligi (ball)	Nizoli masalalar	Bino va inshootga bo'lgan huquqning cheklanishi	Bino va inshootning qiymat jihatdan bahosi (ming so'm)	Bino va inshootning baholangan sanasi	Inventar qiymati (so'm)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Elektr, suv, oqova	Tarixiy, madaniy meros obyekti	-	-	-	-	-	Samarqand viloyat madaniy meros obyektlar.	-	-	-

Yer osti kommunikatsiya tarmoqlari, Binolar va inshootlar» tematik qatlaming atributiv ma'lumotlari jadvalining 16 ustunida joylashgan. Yer osti kommunikatsiya tarmog'i Muhandislik kommunikatsiyalari bilan ta'minlash bandini besh turdagi tarmoqdga oldik 1.2-jadvalda

1.2-jadvat

16. Muhandislik kommunikatsiyalari bilan ta'minlash					
№	1	2	3	4	5
	Suv taminiti	Kanalizatsiya	Gaz tarmog'i	Issiqlik taminoti	Elektr va telefon kabel
1		1.0			

1.2-jadvaldan oqava suv (kanalizatsiya) tarmog'ini tanlab olib o'tkazuv sig'imi bo'yicha 1.3-jadval asosida umumioqova, ajratilgan, yarim ajratilgan tizimlarga bo'linadi.

1.3-jadval

Kanalizatsiya			
	1	2	3
Material turi	umumioqova	ajratilgan	yarim ajratilgan tizimlar
keramikadan g'ishtdan			0.5
temirbetondan		1.0	
asbestosementdan	1.0		

Kanalizatsiya tarmog'ini 1.3-jadvalda quvur material va diametri aniqlanib ma'lumotlar yoritilib boriladi. Bunda quvurni turi joylashuv o'rni, ko'chani nomi to'liq yoritilishi kerak.

Yer va bino – inshootlarga bo'lgan huquqlarni va ma'lumotlarni “Ko'chmas mulk 3.1 S” dasturi yordamida DKYaT ma'lumotlari bazasiga kiritamiz. Dasturni ishchi holatga tushirganimizdan so'ng, ekranda hosil bo'lgan menyusida mavjud “Polzovatel:” darchasiga biz uchun berilgan login va “Parol:” darchasiga esa biz uchun berilgan parolni kiritamiz va shundan so'ng ushbu dastur to'liq ravishda ishchi holatga keladi hamda dasturda biz uchun DKYaT ma'lumotlar bazasining online tizimiga ma'lumotlarni kiritish yoki o'zgartirish imkoniyati hosil bo'ladi.

Xulosa. Samarqand shaxridagi oqova kanalizatsiya tarmoqlarining topografik plan asosida, yer usti va yer osti quvurlarining o'lchami, material turi, quvur sig'imi, joylashuv sxemasi va boshqa ma'lumotlarni yoritish dolzarb masaladir.

Samarqand shaxrida oqova suvlarni planini loyixalashda, geodezik qidiruv ishlarida, geodezik ishlarni tashkillashtirish va ularning aniqliklarini ta'minlash xamda talab etiladigan qidiruv asboblarini tanlash va olingan ma'lumotlar asosida Kadastr yagona tizimiga joylash ishlari amalga oshirilmoqda. Kadastr ishlarni olib borish va yuritishda eng asosiy omil bo'lgan yerning chegarasi, atributiv ma'lumotlar, kommunikatsiya tarmoqlari turi, o'lchami va sig'imi, kadastr raqami, raqamli qatlamlar kabi masalalarga yechishga ahamiyat qaratilmagan.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O'zbekiston, 2017. - 128 b.
2. Avchiev S'H. Amaliy geodeziya. Darslik. Voris – nashriyot, 2010 y.
3. Avchiev Sh.K., Toshpo'latov S.A. «Amaliy geodeziya» 1, 2-qism, Toshkent, 2002.
4. Jurakulov D.O., Gulmurodov F.E., Umarov N.Sh., Ibragimov L.T., Raximo U.A Davlat yer kadastr. darslik. «Zamon poligraf» Toshkent. 2024 y. 362 bet.
5. Suyunov A.S. Muhandislik geodeziyasi. Darslik. Innovatsiya nashriyot, 2021y.
6. Juraqulov D.O., Pirmazarov I.M., Niyazov V.R., Urokov O.A. “Kadastr xizmatidagi geodezik ishlar” O'quv qo'llanma: Toshkent: “Fan va texnika”2016.
7. Jurakulov D.O., Rasulov B.B., Gulmurodov F.E., Yarkulov Z.R. Ko'chmas mulk obyektlari ro'yxati va hisobi. Darslik. 2023 y. 373 bet.
8. Qodirov A. “Er osti kommunikatsiyalarini planga olish”. Toshkent. “Yangi asr avlodi”. 2010.
9. Mirmaxmudov E.R., Abdullaev T.M., Fozilova D.Sh. GNSYT. Toshkent, O'zMU, 2016 y.

